

令和6年度 卒業論文

旋律の歌唱可能性の定量化に向けた
歌唱の正確さの一分析

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

川原未波

2025年1月 提出

概 要

本研究は、AI技術を用いた歌唱旋律の生成における「歌いやすい」を定量化することを目的としている。特に、歌唱者が音程を正確に歌える旋律を自動生成するために、音程やリズム、歌詞の要素がどのように歌唱精度に影響を与えるかを解析する。本研究ではその前段階として、実際に実験参加者に歌唱してもらい、その歌唱がどれくらい正確に歌えているかを分析する。実験では、音の跳躍、BPM (Beats Per Minute)、歌詞の組み合わせによる18種類の旋律を用い、100名の参加者に歌唱実験を行った。録音されたデータはpYINアルゴリズムで解析し、録音データと正解データのcent値の中央絶対誤差 (MedAE) を使って音高の一致率を評価した。

結果として、音の跳躍パターンがMedAEに大きな影響を与える一方で、BPMの変化による影響は比較的小さいことが分かった。具体的には、音の跳躍が大きい(例えば3度以上)の場合、歌唱者が音程を維持するのが難しく、MedAEが高くなる傾向が見られた。一方、BPMの変化については、一定範囲内ではリズムに適応しやすく、歌唱精度への影響は限定的であった。この結果は、BPMが歌唱精度に与える影響がそれほど強くないことを示している。また、参加者の慣れが精度に影響する可能性も示唆された。特に初めて歌唱した旋律では、音程が安定せずMedAEが高くなる傾向が見られたが、歌唱を繰り返すことで精度が向上した。今後の研究では、特に影響が大きい音の跳躍パターンに注目し、歌詞やリズムが歌唱精度に与える影響も含めたさらなる分析が必要である。

目 次

目 次	iii
図目次	v
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	1
第2章 関連研究	3
2.1 これまでの研究	3
2.2 本研究でのアプローチ	3
第3章 実 験	5
3.1 使用データ	5
3.2 実験参加者	6
3.3 実験手順	6
3.3.1 実験フォーム	6
3.3.2 実験用旋律	7
3.4 分析手法	7
3.4.1 相互相関による録音データと正解データの時間同期	7
3.4.2 ノイズ調整	8
3.4.3 単位変換	8

3.4.4	音高調整	8
3.4.5	歌唱データ全体の音高の一致率	9
第4章	実験結果	11
4.1	調整を行なった cent の推定値	11
4.2	歌唱データ全体の音高の一致率	11
第5章	考察	15
5.1	分析手法の妥当性	15
5.2	音高の一致率	15
5.2.1	音の跳躍	15
5.2.2	BPM	16
5.2.3	歌詞	16
5.2.4	複合条件	17
第6章	結 論	19
6.1	本実験にて	19
6.2	今後の展望	20
	参考文献	21
	付 録 A 実験関連	25
A.1	pYIN を用いた基本周波数の推定	25
A.2	相互相関の算出	26
A.3	ノイズ調整	26

目次

3.1	実験に際して使用した歌唱フレーズ	6
4.1	実験参加者 A における録音データの一例 (青線: 正解データ 緑線: 録音データ)	12
4.2	実験参加者 B における録音データの一例 (青線: 正解データ 緑線: 録音データ)	12
4.3	各旋律における全実験参加者の録音データと正解データの MedAE の分布 (x-y-z; x = 音の跳躍, y = 歌詞, z = BPM)	13

第1章 序 論

1.1 背景

昨今, AI 技術を用いた音楽生成の分野において, 歌唱旋律の自動生成は大きな関心を集めている. 近年の音楽制作やエンターテインメントの分野では, AI を活用して高品質な楽曲や歌声を生成する技術が発展しつつあり, その成果はバーチャルシンガーや AI ボーカロイドとして広く普及し始めている. しかし, これらの歌唱旋律自動生成技術は, 人間の歌い方を出発点として設計されることが肝心であるにもかかわらず, 従来存在している膨大な楽曲データを学習データとしているのみに留まっている都合上, 生成された歌唱が「人にとって歌いやすいもの」であるかどうかについては未だ明確ではない.

「歌いやすさ」という要素は, 単に楽曲の旋律が美しいかどうかだけでなく, 人間の音域や発声特性, 歌唱時のリズム処理など, 身体的・心理的な側面とも密接に関連する. しかし, 現存する自動生成技術ではこの歌いやすさの観点が十分に考慮されておらず, 生成された旋律や歌唱データは必ずしも人間が自然に, あるいは快適に歌えるものではない可能性がある.

1.2 目的

本研究の目的は, 被験者による歌唱行為を実際に分析し, そのデータを基に人が歌うことができるかどうかの「歌唱可能性」を定義する試みを行うことである. 本

稿では, その前段階として実際に人に歌唱してもらったデータを収集し, そのデータからどれくらい歌唱が正確に行われているかを検証する.

第2章 関連研究

2.1 これまでの研究

関連研究として、歌いやすさに着目した楽曲検索システムの先行研究 [1] が挙げられる。この研究では、主観評価を基に楽曲の難易度を算出しているが、実際の歌唱行為における正確さや生理的な側面には十分踏み込んでいない。また、調音運動に基づく発声難易度の指標化や歌詞の歌いやすさ評価に関する研究 [2] も存在するが、これらは主に歌詞のテキスト情報を対象としており、旋律や歌唱行為そのものに関する検討は限定的である。

歌いやすさ (Singability) について触れている研究も多く存在する [3][4] が、翻訳した際の歌いやすさについて考慮したものが大半である。ただ実践や指導を行うことにより歌唱性を高めるといった趣旨の内容 [5] や、既存曲の歌いやすさを検証した研究 [6][7] は存在するが、これらは歌唱経験が少ない人などを対象とした分析ではなかった。また、楽曲の難易度を演奏速度やリズムの不規則性から考慮する研究 [8] も存在したが、歌いやすさに着目したものではない。歌唱生成 AI に歌いやすさを考慮させる研究 [9][10] も存在したが、歌詞と曲の旋律の整合性をとり、音の強弱や長短を揃えるに留まっていた。

2.2 本研究でのアプローチ

本研究では、実際に被験者に歌唱してもらった実験を通じて、歌唱の正確さを客観的に計測し、正確さに影響を与える要素を明らかにする。その第一弾として、本稿

では発声の音高における歌唱の正確さを解析する。具体的には、順次進行や跳躍進行などの異なる旋律パターン、BPM、歌詞の組み合わせに基づく18種類の旋律を用いた歌唱実験を行い、その歌唱データを基本周波数推定を行う。そして、その推定値から歌唱の音高の正確さを分析する。

第3章 実 験

3.1 使用データ

本実験において、参加者には本研究で準備した指定の旋律に沿って歌唱してもらう形式とした。実験条件は以下の通りである。

- 順次進行, 跳躍 2, 3 度進行, 跳躍 3, 4, 5 度進行
- 歌詞 A(ダダダダダダダダー),
歌詞 B(ダビダバダビダバダー)
- BPM80, 120, 150

上記の跳躍進行別 3 種, 歌詞別 2 種, BPM 別 3 種を全て組み合わせた計 18 旋律をそれぞれ歌唱してもらう。用意した旋律における跳躍別の例について、図 3.1 にて記す。

また、18 種類ある旋律を音源 1-1-1～音源 3-2-3 で分類する。分類の仕方としては、先頭の数字が順に順次進行, 跳躍 2, 3 度, 跳躍 3, 4, 5 度を、真ん中の数字が歌詞 A, B を、最後の数字が BPM 別 80, 120, 150 を表す。

なお、以降において、実験参加者が収録した音声データを「録音データ」、本研究で用意した歌唱旋律を「正解データ」と呼称する。

正解データでは、歌声合成ソフト「Synthesizer V」にて機械音声の重音テトの歌声を利用して、図 3.1 の通りに歌唱したものを使用する。

(フレーズ1) 順次進行

(フレーズ2) 跳躍2, 3度の進行

(フレーズ3) 跳躍3, 4, 5度の進行

図 3.1: 実験に際して使用した歌唱フレーズ

3.2 実験参加者

本研究の実験には、クラウドソーシングサイト「ランサーズ」を通じて募集した100名が実験に参加した。

3.3 実験手順

3.3.1 実験フォーム

本研究の実験では、歌唱旋律の再生および録音機能を備えたフォームを Google Apps Script を用いて作成した。実験参加者は、当該フォームの録音機能を利用して音声を順番に収録した。

3.3.2 実験用旋律

実際に歌ってもらう音声では、まず最初にお手本として機械音声で旋律を歌唱する。次に、音高を掴むために音楽制作ソフトウェア「GarageBand」にて電子ピアノで旋律を追加した。実験参加者には、この電子ピアノが流れているタイミングで機械音声のお手本に沿って歌唱してもらう。

また、1つの旋律につき、機械音声と電子ピアノを3回交互に繰り返す。そのため、実験参加者には同じフレーズを3回歌唱してもらう必要がある。旋律録音の回数としては、余程の録音ミスではない限り一度きりの録音で行っている。

収録ではお手本等はイヤホン・ヘッドフォンの着用を必須にしているため、基本的には実験参加者の歌声しか入っていないことを想定している。

3.4 分析手法

本研究では、pYIN 基本周波数推定アルゴリズムを用いて、楽曲全体の基本周波数を分析する。

歌唱可能性を分析するにあたり、「歌唱データ全体の音高の一致率」と「一音ごとにおける音高の一致率」の二つの観点から数値的評価を行う。

以下には、分析を行うにあたって必要な処理を順番に列挙する。

3.4.1 相互相関による録音データと正解データの時間同期

歌唱データ全体の音高の一致率および一音ごとの音高の一致率を算出するには、録音データと正解データの時間軸を正確に一致させる必要がある。このため、拡張モジュール「numpy」の correlate 関数を利用し、正解データを基準として録音データの時間軸を調整する処理を実施した。

3.4.2 ノイズ調整

本実験では、参加者が各自の環境で録音を行う形式を採用しているため、録音中にノイズが混入する可能性が考えられる。この問題に対処するため、録音データの振幅値を最大値が1.0になるように正規化し、振幅が0.01以下のフレームは記録対象から除外するフィルタリング処理を実施した。

3.4.3 単位変換

周波数を推定する上で、Hz単位で考えるよりcent単位で考えた方が音高の違いを把握しやすい。今回の研究におけるpYIN基本周波数推定の数値単位はHzを用いているため、それをcentに変換することとする。以下は、変換の計算式である。この式において、 f は変換する周波数、 f_{ref} は基準周波数(本実験では440Hzを使用)を意味する。

$$cent = 1200 \cdot \log_2\left(\frac{f}{f_{ref}}\right) + 5700$$

3.4.4 音高調整

録音データと正解データを比較する際、参加者ごとの音域の違いにより正解データとの音高の差が生じ、解析結果に大きな変動が見られる場合がある。しかし、この変動は単に音高が取れていない可能性も含まれるため、より正確な解析を行うため、オクターブをまたがってズレている音高に関しては正解データに合わせる処理を行った。具体的には、正解データのcentの値を+2400, +1200, 0, -1200, -2400とそれぞれ加算したデータを参照し、それぞれの誤差を算出した上で、最も誤差が小さいデータを解析対象として採用する方法を用いた。

3.4.5 歌唱データ全体の音高の一致率

楽曲全体の基本周波数に着目し、その一致率を評価するための手法として、得られた基本周波数の推定値を基に正解データとの誤差を「歌唱データ全体における cent 値の中央絶対誤差 (MedAE)」を用いて評価する。計算式としては、 $med(|x_i - p_i|)$ で誤差を算出する。

ここにおける変数は下記の通りである。

x_i フレーム数 i における録音データの基本周波数推定値

p_i フレーム数 i における正解データの基本周波数推定値

MedAE が小さいほど、推定結果が正解データに近く、一致率が高いことを示す。

第4章 実験結果

4.1 調整を行なった cent の推定値

時間同期やノイズ調整など、様々な調整を行なったため、その処理がきちんと意図通りに為されているかを確認するため、録音データとその録音データに対応する正解データを cent 値としてテキストファイルに書き直す。そして、そのテキストデータをグラフにすることで、視覚的に調整が正しいかどうかを測る。

図 4.1, 4.2 は、実験参加者 A, B の 2 名における録音データの一部を抽出したものである。それぞれ青線が正解データ (reference), 緑線が録音データ (recording) となっている。

4.2 歌唱データ全体の音高の一致率

今回は実験参加者 100 名のうち、pYIN 基本周波数推定アルゴリズムにて有効な数値が取得できなかった 9 人分を除いた 91 名分のデータを提示する。

図 4.3 にて、cent 値における録音データと正解データの MedAE を旋律ごとに分布をとったものを箱ひげ図にて掲示する。この図は、横軸が歌唱による変化の要素を除いた跳躍 3 種と BPM 3 種の計 9 種類の旋律であり、縦軸は MedAE の大きさを示す。

図 4.1: 実験参加者 A における録音データの一例 (青線: 正解データ 緑線: 録音データ)

図 4.2: 実験参加者 B における録音データの一例 (青線: 正解データ 緑線: 録音データ)

図 4.3: 各旋律における全実験参加者の録音データと正解データの MedAE の分布 (x-y-z;x = 音の跳躍, y = 歌詞, z = BPM)

第5章 考察

5.1 分析手法の妥当性

本分析では「numpy」の correlate 関数を用いた相互相関により、録音データと正解データの時間同期を求めている。しかし図 4.1 を確認すると、それが正しく機能していないデータが存在することが読み取れる。一方で図 4.2 を確認すると、時間軸はほぼ正確に同期が取れていると考えられる。このデータでは相互相関を計算する際、録音データの音高の不安定さから正解データの最後の音と録音データの一番音高が高い場面において相関が一番少なくなった結果なのではと考える。このことから、音高が不安定な状態で収録されているデータに関しては、従来の手法そのままで行なった場合では正しい時間同期の取得が難しいことが分かった。

5.2 音高の一致率

図 4.3 を参考に、各要素について考察していく。

5.2.1 音の跳躍

順次進行である音源群と跳躍が 3 度以上である音源群を比較した場合、全歌唱データに対する MedAe の中央値および四分位範囲に顕著な変化が見られることが確認された。順次進行における全歌唱データに対する MedAe の中央値は 100 程度で安定しているが、跳躍が 2, 3 度を含む進行になると途端に四分位範囲が 100~600

程度まで増加し、中央値も 200 を超えるものが大半となった。この結果は、音の跳躍が歌唱の正確さに対する影響を与えている可能性を示唆している。具体的には、音の跳躍が大きい場合、歌唱者が音程を正確にとるための調整が難しくなり、これが MedAE の中央値や四分位範囲に反映されていると考えられる。順次進行の音源群に比べて、跳躍が 3 度以上の音源群では MedAE の中央値が大きくなる傾向が見られるため、音の跳躍が歌唱の精度に与える影響は無視できない要因であると言える。

5.2.2 BPM

各 BPM の変化に伴う MedAE の中央値の変動については、順次進行では変わりが見られない一方、跳躍が大きくなった 2-1-1 からは顕著な変化が確認できる。2-1-1, 2-2-1, 3-2-1 に関しては中央値が 200 辺りを維持していたが、テンポが 120 を超えると、どれも 100 ほど数値が上がっている。BPM が 150 程になってくると、中央値に関しては上がっている様子も見受けられるが、四分位範囲に関しては大きな変化は見られずむしろ第三四分位数に関しては減少しているものも存在する。これは、全体的には歌いにくくはなっているが、一部の上手く歌えなかった人たちがしっかり歌えるようになったという慣れの影響が考えられる。

5.2.3 歌詞

歌詞として A(ダダダダダダダダー) と B(ダビダバダビダバダー) の二つで実験を行なった。今回の歌詞では A は母音と子音が連続した歌いやすい歌詞、B に関しては母音と子音が別で少し複雑な歌詞であった。結果としては大きな変化を与えるものではなかった。どの跳躍・BPM のパターンと見比べても、最大値などの外れ値においてズレはあるものの、特筆した違いは見受けられなかった。

一方で、歌詞 A と B で難易度が変わらないとする場合、MedAE が下がらないことに疑問を感じる。もし難易度が変わらない状態であった場合、連続して歌唱している影響で慣れの影響により全体的に後半の方が MedAE が下がるのではと予想していた。しかし結果としては、2-1-1, 2-2-1 や 2-1-2, 2-2-2 に関しては中央値においては 50 ほどの減少は確認できるが、全体としては変わらないか、増加している旋律が多かった。これより、歌詞が変わることで数値上の大きな変化は見られなかったが、これが歌詞の難易度が変わらないのか、それとも慣れの影響が含まれるのかの判断をつけることは難しいと思われる。

5.2.4 複合条件

全体を通して確認すると、順次進行の場合は歌詞を変える、テンポを変えるなどの変更を行なった場合でも、四分位範囲の違いこそあれど中央値は 100 付近で全て落ち着いていた。一方で、跳躍が 3 度以上になると、途端に MedAE が上昇する結果となった。ただ、跳躍が 2, 3 度を含む進行から 5 度を含む進行に変わった際には MedAE は大きな違いは見受けられなかった。そのため、今回用意した 2, 3 度を含む進行と 5 度を含む進行に関しては、跳躍の難しさとしては同じ難易度である可能性が示された。

また、BPM に関しては、順次進行の旋律を除くと、80 とそれ以外で 200 ほどの MedAE の隔たりが見られる。BPM120 と 150 でも数十ほどの違い自体は見られるが、一方で 80 との違いを比べると 2 倍以上の差があることが窺える。

以上の二つのことから、難易度を難しくすればするほど歌唱の正確さが低下していくというよりは、ある一定の難易度を超えると歌唱の正確さが一気に低下するのではと考察をした。BPM であれば 80~120 にかけて、音の跳躍であれば順次から跳躍 3 度にかけて、この区間において歌唱の正確さを低下させる要素があると考えた。

第6章 結 論

6.1 本実験にて

本実験では、歌唱の正確さを評価するために、実験参加者に歌唱を行わせ、そのデータを基に音高に関する解析を行った。解析の結果、音高における「音の跳躍」が歌唱の正確さに大きな影響を与える可能性が高いことが明らかとなった。特に、音の跳躍が急激であるほど、歌唱の精度に誤差が生じやすい傾向が見られた。音の跳躍が大きい場合、歌唱者は正確な音程を維持するために必要な調整が難しくなり、その結果、音程のズレが生じることが考えられる。

また、各BPMについても分析を行ったが、BPMが80から120におけるMedAEの変動が大きいことが読み取れた。これは120から150にテンポが変化したことより顕著に示された。

歌詞に関して二つの条件をもとに実験を行なったが、大きな数値的变化は見られなかった。ただ、これが歌詞の難易度が変わらないのか、それとも慣れの影響が含まれるのかの判断をつけることは現状では困難である。

一方で、本研究で使用した分析手法では、特に時間同期において正しい挙動になっていないことが確認された。この原因として、録音が上手く行われていない、音を外していることが多い録音データに関しては、相関が意図した通りに取れないことが判明した。

今回の実験を通して、歌唱の正確さは歌唱の難易度を難しくすればするほど低下していくというよりは、ある一定の難易度を超えると一気に低下するのではと考察をした。具体的な数値としては、BPMが80から120にかけて、音の跳躍が順次か

ら跳躍3度に変わる場合において歌唱の正確さの著しい変化を確認することができた。

6.2 今後の展望

今後の研究においては、本実験で特に変化量が大きかった音の跳躍やBPMに注目して解析を進めていく。また、今回測ることの出来なかった慣れによる影響の差や、単調でない複雑なリズムを歌唱した際に変化する歌唱の正確さについても解析を行なっていきたい。加えて分析手法に関しても、今回の調整では時間同期において不適切な場合があることが如実に現れているため、より精度の高い分析手法を模索していく。

参考文献

- [1] 山本 雄也, 平賀 謙: “歌いやすさ・歌いにくさに着目した楽曲検索システムのためのポピュラー楽曲の歌唱難易度算出の検討”, 情報処理学会 研究報告音楽情報科学 (MUS) , Vol.2019-MUS-124, No.9, pp.1-6, 2019.
- [2] 宋 健智, 齋藤 大輔, 峯松 信明: “調音運動に基づく発声難易度の指標化と歌詞の歌いやすさ評価への応用の検討”, 情報処理学会 研究報告音声言語情報処理 (SLP) , vol.2018-SLP-122, No.40, pp.1-6, 2018.
- [3] Longshen Ou, Xichu Ma, Min-Yen Kan, Ye Wang: “Singable and Controllable Neural Lyric Translation”, arXiv:2305.16816, 2023
- [4] Haven Kim, Kento Watanabe, Masataka Goto, Juhan Nam: “A Computational Evaluation Framework for Singable Lyric Translation”, arXiv:2308.13715, 2024
- [5] Saijun Chen: “A Brief Analysis of Singability in Erhu Fiddle Performance and Teaching”, Curriculum and Teaching Methodology, vol.5, Issue10, 2022.
- [6] Michael D. Barone, Karim M. Ibrahim, Chitrlekha Gupta, Ye Wang: “Empirically Weighting the Importance of Decision Factors for Singing Preference”, ISMIR, pp.529-536, 2018.
- [7] 青野裕司, 片寄晴弘, 井口征士: “世代別歌の歌い易さ評価モデルと音楽コンテンツ制作への応用”, インタラクション99予稿集, pp.67-68, 1999.

- [8] Véronique Sébastien, Henri Ralambondrainy, Olivier Sébastien, Noël Conruyt: “Score Analyzer: Automatically Determining Scores Difficulty Level for Instrumental e-Learning”, ISMIR, pp.571-576, 2012.
- [9] Qihao Liang, Xichu Ma, Finale Doshi-Velez, Brian Lim, Ye Wang: “Improving the Singability of AI-Generated Lyrics with Prosody Explanations”, IJCAI, pp.7877-7885, 2024.
- [10] Longshen Ou, Xichu Ma, and Ye Wang: “Joint Learning of Wording and Formatting for Singable Melody-to-Lyric Generation”, arXiv:2307.02146, 2024.

謝 辞

北原鉄朗教授には、本研究を進めるにあたって手厚いご指導をいただきました。ここに感謝の意を表します。また、歌唱実験にご協力いただいた100名の参加者にも感謝致します。

A.2 相互相関の算出

```
def calculate_delay(audio_a, audio_b, sr):  
    # 30 秒に制限  
    audio_a_30s = extract_first_30_seconds(audio_a, sr)  
    audio_b_30s = extract_first_30_seconds(audio_b, sr)  
  
    # 相互相関の計算  
    correlation = correlate(audio_a_30s, audio_b_30s, mode='full')  
    lag = np.argmax(correlation) - (len(audio_b_30s) - 1)  
  
    # サンプル数を時間に変換  
    delay_in_seconds = lag / sr  
    return lag, delay_in_seconds
```

A.3 ノイズ調整

```
AMPLITUDE_THRESHOLD = 0.01      # 振幅のしきい値  
  
data[np.abs(data) < AMPLITUDE_THRESHOLD] = 0
```